

IMPORTANCE OF FLUORINE-CONTAINING FILLING MATERIALS IN PREVENTING THE DEVELOPMENT OF SECONDARY CARIES IN CHILDREN

Saidg'aniev Yu.S.

Alfraganus University Assistant
saidganievuyusufjon1994@gmail.com

Olimbaev B.O.

Alfraganus University Assistant
olimbayevbekzod700@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636417>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2025

Accepted: 12th January 2025

Online: 13th January 2025

KEYWORDS

Caries, secondary caries, milk teeth, fluoroapatite, X-ray examination, Glassing, demineralization, microorganisms.

ABSTRACT

Dental caries is a pathological process, this disease is observed after the eruption of teeth. It is characterized by demineralization and erosion of tooth hard tissues, as well as the formation of defects in tooth hard tissue. The prevalence of caries is especially high among children. One of the main reasons for this is the difficulty of recognizing oral hygiene in children and the uniqueness of the enamel of milk teeth.

ЗНАЧЕНИЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО КАРИЕСА У ДЕТЕЙ

Саидганиев Ю.С.

Ассистент Университета Альфраганус
saidganievuyusufjon1994@gmail.com

Олимбаев Б.О.

Ассистент Университета Альфраганус
olimbayevbekzod700@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636417>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2025

Accepted: 12th January 2025

Online: 13th January 2025

KEYWORDS

Кариес, вторичный кариес, молочные зубы, фтороapatит, рентгенологическое исследование, Глассинг, деминерализация, микроорганизмы.

ABSTRACT

Кариес зубов – патологический процесс, данное заболевание наблюдается после прорезывания зубов. Оно характеризуется деминерализацией и эрозией твердых тканей зубов, а также образованием дефектов твердых тканей зубов. Особенно высока распространенность кариеса среди детей. Одной из основных причин этого является сложность распознавания гигиены полости рта у детей и своеобразие эмали молочных зубов.

ТАРКИБИДА ФТОР САҚЛОВЧИ ПЛОМБА АШЁЛАРИНГ БОЛАЛАРДА ИККИЛАМЧИ КАРИЕСНИ РИВОЖЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ АХАМИЯТИ

Саидганиев Ю.С.

Алфраганус Унивеситети Ассистенти
saidganievyusufjon1994@gmail.com

Олимбаев Б.О.

Алфраганус Унивеситети Ассистенти
olimbayevbekzod700@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636417>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2025

Accepted: 12th January 2025

Online: 13th January 2025

KEYWORDS

Кариес, иккиламчи кариес, сут тишлар, фторопатит, рентген текширув, Glossing, деминерализация, микроорганизмлар.

ABSTRACT

Тиш кариеси патологик жараён булиб,бу касаллик тишлар чиққандан сўнг кузатилади. У тиш қаттиқ тўқималарининг деминерелизацияси ва емирилиши билан, хамда, тиш қаттиқ тўқимасида нуқсон хосил бўлиши билан характерланади. Барчага маълумки дунё ахолиси ўртасида кариес тиш қаттиқ тўқимаси кассалликлари ичида энг кенг тарқалган кассалликлардан биридир. Айниқса болалар ўртасида кариесни тарқалиш даражаси жуда юқори. Бунга асосий сабаблардан бири болаларда оғиз бўшлиғи гигиенасини танимлашнинг қийинлиги ва сут тишлари эмалининг ўзига хослигидир.

Тадқиқотнинг долзабрилиги.

Сут тишлари ва илдизи шаклланмаган тишларда даъволашдан кейин хам кариесга берилувчанлик холатини ёки иккиламчи кариес ривожланиши кўришимиз мумкин.Айнан иккиламчи кариесни олдини олиш учун биз таркибида фтор сақловчи пломба ашёсини ажратувчи таглик сифатида қўллаб кариесни қайта ривожланишини камайтиришга мувоффақ бўлдик.

Тадқиқот мақсади

Болалар сут тишлари ва доимий илдизи шаклланмаган тишларининг кариес кассаллигида таркибида фтор сақловчи пломба ашёларини қўллаш орқали иккиламчи кариесни олдини олиш.

Тадқиқот усуллари

1-Таркибида фтор сақловчи пломба ашёсини қўллаш орқали эмалдаги кальцийгидроксиапатит ўринига тиш карашлари остидаги хосил бўладиган кислота ва микроорганизмлар хосил қиладиган ферментлар таъсирига бирмунча чидамли бўлган фторопатитни хосил қилиш.

2-Зарарли микроорганизмлар ишлаб чиқарадиган ферментларни ингибирлаш орқали таглик остидаги уларни колонизациясини олдини олиш.

Тадқиқот материаллари.

Тадқиқот учун “Goodbye Caries”хусусий клиникасида даъволанган 30 та болалар танглаб олинди ва улар 15 тадан 2 та гурухга ажратилди.

1. гурух даъволаниётган боболарга таркибида фтор сақловчи “Glassing” пломба ашёсидан ажратувчи таглик сифатида қўлланилди.

2. Гурух даъволаниётган боболарга таркибида фтор сақламайдиган пломба ашёсидан ажратувчи таглик сифатида қўлланилди.

Терапевтик даъволаш самарадорлиги визуал кўрик ва рентген визиограф текшируви асосида бахоланди.

Бахолошда агар даъволанган тишларда иккиламчи кариес ривожланган бўлса, «+» ишораси билан ,агар даъволанган тишларда иккиламчи кариес кузатилмаса «-» ишораси билан белгилаб олинди.

Беморларни қайта кўрик даврлари 3ой,6ой ва 12 ой қилиб бегиланди.

1-гурухдаги даъволанган болалардан 3ойдан сўнг қайта кўрик вақтида 15 та боладан ҳеч бирида иккиламчи кариес аниқланмади.

2-Гурухдаги даъволанган болаларнинг 6.6 % да иккиламчи кариес аниқланди.

Иккала гурухга ҳам яна 3 ойдан сўнг қайта кўрик тайинланди.

Даъволашдан 6 ойдан сўнг.

1-гурухдаги даъволанган болаларнинг бойдан сўнг қайта кўрик вақтида 6.6 % да иккиламчи кариес аниқланди.

2-гурухдаги даъволанган болаларнинг 20 % да иккиламчи кариес аниқланди.

Даъволашдан 12 ойдан сўнг.

1-гурухдаги даъволанган болалар 12 ойдан сўнг қайта кўрик вақтида 20% да иккиламчи кариес аниқланди.

2-гурухдаги даъволанган болаларнинг 53.3 % да иккиламчи кариес аниқланди.

Жадвал 1

№	Ф.И.Ш	3-ой	6-ой	12-ой
1	Пулатов Диёрбек			
2	Зокиров Қобил			
3	Саломова Мадина			
4	Умирбойев Самандар			+
5	Қодирова Салима			
6	Хасанова Гузал			
7	Ботирова Муниса			
8	Бахтиёров Зайниддин			+
9	Валихонов Абдулла			
10	Беков Аббос			
11	Жамалов Рустам			
12	Темуров Дилшод			
13	Икромов Дилшода			
14	Камалов Қосимжон		+	
15	Саидумаров Мустафо			
	Хулоса	15-----100% 3----x=20% 1 йилда 20% болада иккиламчи кариес аниқланди.		

Жадвал 2

№	Ф.И.Ш	4-ой	6-ой	12-ой
1	Аматов Акмал			+
2	Маматов Азизбек			
3	Туйчиева Мадина		+	
4	Умирбойев Самандар			+
5	Рустамов Шохрух	+		
6	Хайдаров Диёрбек			
7	Ергашева Ирода			
8	Бахтиёров Дониёр			+
9	Синдорова Севинч			
10	Жураев Азизбек			+
11	Шаропов Шохжахон			
12	Тоштемирова Хосият			
13	Исомиддинов Даврон			+
14	Расулова Нозима		+	
15	Солижонов Жасур			
	Хулоса	15-----100% 8-----x=53.3% 1 йилда 53.3% болада иккиламчи кариес аниқланди.		

ХУЛОСА

1) Таркибида фтор сақловчи пломба ашёлари эмалда фторапатитнинг хосил бўлишини таъминлайди ва микроорганизмларнинг кўпайишига тўсқинлик қилади ва бу орқали иккиламчи кариесни ривожланишини олдини олади.

2) Болалар сут ва илдизи ривожланмаган тишларнинг кариес касаллигида, таркибида фтор сақловчи пломба ашёларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

References:

1. Боровский Е.В. Терапевтик стоматология.- М.медицина 1988-559 бет
2. Боровский Е.В. Стоматология Амалий машгулотлар учун укув кулланма -М тиббиёт 1987-528 бет
3. Николаев А.И. Сепов Л.М Амалиёт терапевтик стоматология -москва Мед прес информ 2004.-548 бет
4. Ризаев Ж.А. Стоматологияда кулланувчи дори воситалари .Тошкент .- Ворис нашриёт ,2012
5. Musayeva, S. I. (2024). KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINING O 'RNI. Ustozlar uchun, 28(2), 98-103.

6. Musayeva, S. I. (2023). PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF CADETS' INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE THROUGH ENGLISH LANGUAGE TEACHING. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(22), 46-50.
7. Кузмина Е.М. Стоматологик касалликлар профилактикаси. Укув кулланма Тонга - принт, 2001.-216 бет